

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Botirova Adiba

PhD, dotsent

Navoiy davlat pedagogika instituti

Navoiy, O'zbekiston

botirova@gmail.com

GRAMMATIK O'QUV LUG'ATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING TA'LIMYIY KORPUS YARATISHDAGI AHAMIYATI

ANNOTASIYA

Maqolada o'zbek tili ta'limiy korpusi uchun grammatik o'quv lug'atlari yaratish va ulardan foydalanish, shuningdek, o'zbek yangicha yondashuv hisoblangan so'z turkumlari tasnifiga asoslangan ham imlo, ham to'g'ri talaffuzga o'rgatuvchi, ta'lim jarayonida, shuningdek filologik tadqiqotlarda, ish yuritish va hujjat tuzish ishlarida foydalaniluvchi elektron korpus lug'atlari yaratish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *ta'limiy korpus, milliy til korpusi, kompyuter lingvistikasi, o'quv izohli lug'atlari, so'z turkumlari lug'ati, lug'at turlari, transkripsiya, lingvistik tadqiqot, raqamlashtirish*

Botirova Adiba

Associate Professor

Navoi State pedagogical institute,

Doctor of Philosophy on philological sciences,

Navoi, Uzbekistan

botirova@gmail.com

THE IMPORTANCE OF DIGITIZING GRAMMATICAL EDUCATIONAL DICTIONARIES WHEN CREATING AN EDUCATIONAL CORPUS

ABSTRACT

The article discusses the creation and use of grammatical educational dictionaries for the Uzbek language educational corpus, as well as the creation

of electronic corpus dictionaries that are used in the educational process, as well as in philological research, procedures and document management based on the classification of word-forming units. categories for which the Uzbek language is considered a new approach.

Keywords: *Academic building, national language building, computational linguistics, educational annotated dictionaries, vocabulary, vocabulary types of vocabulary, transcription, linguistic research, digitization.*

Батирова Адиба

Доцент

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философии по филологическим наук,
Навои, Узбекистон
botirova@gmail.com

ВАЖНОСТЬ ОЦИФРОВКИ ГРАММАТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы создания и использования грамматических учебных словарей для учебного корпуса узбекского языка, а также создания электронных корпусных словарей, которые используются в учебном процессе, а также в филологических исследованиях, процедурах и документообороте, основанных на классификации словообразовательных единиц. категории, для которых узбекский язык считается новым подходом.

Ключевые слова: *учебный корпус, корпус национального языка, компьютерная лингвистика, учебные аннотированные словари, словарный запас, словарные типы лексики, транскрипция, лингвистические исследования, оцифровка*

Globalashuv sharoitida tillarni rivojlantirish milliy takomillashuvdagi asosiy vazifalardan. Tilga muttasil g'amxo'rlik qilish, uni rivojlantirishga milliy davlatchilik taraqqiyotining ustuvor yo'nalishi sifatida qarash barobarida mamlakatda amal qilayotgan boshqa tillarning taraqqiyoti uchun shart-sharoit yaratish milliy yuksalishning muhim shartlaridan hisoblanadi. Rivojlanishida tolerantlik asosiy tamoyillaridan bo'lgan O'zbekistonda til siyosatini yangi pog'onalarga olib chiqish davr zarurati sifatida namoyon bo'lmoqda. Zero, davlat tilining ijtimoiy hayot va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, davlat tilini hayotga to'laqonli joriy etishni ta'minlash, boshqa millat va elatlarning tillarini rivojlantirish, o'zbek tilini o'rganish uchun sharoit

yaratish, til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash bu zarurat zamiridagi ijtimoiy ehtiyojlar.

Istiqbol yillarida kompyuter lingvistikasida avtomatik tarjima, sun'iy intellektning o'zbek tilini tushunish va qayta ishlashiga erishish borasida qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa ham, korpus lingvistikasiga yaxlit tarzda, monografik planda yondashuv sust kechmoqda. Holbuki, barcha ilmiy yo'nalishlar qatorida tilshunoslikda ham "...ilmiy va ijodiy izlanishlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur shart-sharoitlar yaratish vazifa"sining[1.B.56] belgilanishi fanlar integrasiyasi bo'yicha chuqur izlanishlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilib, "Davlat tili to'g'risida" Qonun qabul qilinishi milliy ma'naviyatimiz va madaniyatimiz sohasida ulkan voqyelik bo'ldi. Albatta, o'zbek tilining qo'llanish doirasi kengaydi. Uning ilmiy va rasmiy uslubi taraqqiy etdi. Lekin bu qonun ko'proq uning davlat ramzi sifatidagi xususiyatini aks ettiradi. Keyingi yillarda davlat tilini hayotga tatbiq etishning to'laqonli huquqiy asosi va tashkiliy mexanizmi yaratildi. Ammo til ta'limida grammatik lug'atlardan foydalanishga katta ehtiyoj bo'lgan bir paytda uni yaratish ishlar hali yo'lag qo'yilmagan, nazariy jihatdan asoslanmagan.

Ona tili ta'limining asosiy o'quv vositasi darsliklar bo'lib, ulardagi asosiy mashg'ulot matn ustida lug'at bilan ishlashga yo'nalgan. O'quvchilarning so'z boyligini oshirish asosiy vazifalardan bo'lsa-da, o'quvchilarga lug'atlar taqdim etilmadi. Dunyo miqyosida o'quv lug'atchiligi keng rivojlanib, ko'plab o'quv lug'atlari bolalarning sevimli hamrohiga aylangan bo'lsa-da, bizda bu juda ham oqsoq sohaga aylanib qoldi. Ayrim lug'atlar yaratilgan bo'lsa-da, davlat miqyosida moliyalashtirilmaganligi sababli ular ommalashmadi.

Rivojlanishga da'vogar har qanday til sun'iy intellekt tiliga aylanishi kerak. O'zbek tilining dunyo miqyosidagi nufuzi faqat tashviqot-targ'ibot bilan oshmaydi. Bugungi sharoitda sun'iy intellekt tiliga aylanmagan til shunchaki taraqqiy etmaydi, xolos. O'zbek tili hali kompyuter tiliga aylanmadi. Qancha ko'p harakat qilinmasin, til Internet tiliga aylanmas ekan, uning jahonga yuz tutishi haqidagi gaplar balandparvoz chaqiriqlar bo'lib qolaveradi.

Jahon tillarining juda ko'pchiligi milliy korpuslariga ega. Milliy til va davlat tili taraqqiyotida milliy korpuslar ahamiyati va o'rnining qanchalik muhimligini davr ko'rsatmoqda. Dunyo kompyuter lingvistikasida Milliy til korpusining mavjudligiga tilning yashovchanlik va kompyuter tiliga aylanish mezoni sifatida qaralmoqda.

Xorijliklarning o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoji, qiziqishlari oshayotgani ayni haqiqat. Lekin bu ehtiyojni qondirishda ham muammolar bor. Avvalo, xorijliklarga o'zbek tilini o'rgatish metodikasi shakllanmayapti, sifatli qo'llanmalar yaratilmayapti.

Lug'at me'yoriy yo'nalishga ega, ya'ni bu bitta so'z uchun uning shakllarini shakllantirishning barcha usullarini emas, balki faqat zamonaviy adabiy me'yorga mos keladigan holatlarni ko'rsatadi. Istisno – bu so'zlashuv

deb belgilangan shakllar (lugʻatga maʼlum miqdordagi bunday shakllarning kiritilishi tizimli morfologik mulohazalar bilan belgilanadi). Bunday hollarda “mahalliy” ogohlantirish vazifasini bajaradi. Albatta, normativlik variantlarning mavjudligini istisno etmaydi: koʻp hollarda shakllarning ikki yoki undan ortiq variantlari maqbul deb tan olinadi[2.B].

Lugʻatda butun paradigmalarning oʻzgarishi qayd etilgan, ammo faqat paradigmalarning semantik tengligi – variantlar va faqat tashqi farqlar bilan bogʻliq.

Feʼllar uchun paradigmalarning haqiqiy oʻzgarishidan tashqari (yuqorida koʻrsatilgan maʼnoda) biroz boshqacha (yaqin boʻlsa ham) munosabatlar mavjud, yaʼni qarama-qarshi shaklda bir xil feʼlga mos keladigan ikkita feʼlning sinonimiyasi; masalan, tayyorlash va pishirish, pishirish uchun mukammal shaklning bitta feʼli. Haqiqiy oʻzgarishdan farqli oʻlaroq, bu holatlarda sinonim feʼllarning morfologik tarkibi boshqacha. Bu lugʻatda esa haqiqiy variatsiya va sinonimiya turlari boʻyicha korrelyatsiya doirasida formal farqlanmaydi: bu ikki hodisa lugʻatda bir xil yoʻl bilan qayd etilgan.

Maʼnosi bir xil, lekin uslubiy boʻyoqdorligi yoki ishlatilish doirasi bilan farqlanuvchi soʻzlar, odatda, bu lugʻatda paradigma-variant sifatida qaralmaydi. Ushbu tamoyilda baʼzi istisnolarga yoʻl qoʻyiladi.

Uslubiy belgilar, ishlatilish sohasiga oid belgilar va boshqalar. Ushbu lugʻatda soʻzning individual shakllarini (yoki shakllarning variantlarini) boshqa shakllardan (yoki variantlardan) farqli oʻlaroq, shuningdek, ushbu feʼldan farqli oʻlaroq, qarama-qarshi turdagi feʼlni tavsiflovchi holatlarda berilgan. Butun soʻz bilan bogʻliq boʻlgan bunday belgilar berilmaydi (baʼzi hollarda, ular oʻxshash soʻzlarni, masalan, oraliq soʻzlarni ajratishga yordam beradi).

Koʻpgina lugʻatlardan farqli oʻlaroq, ushbu lugʻat nafaqat asosiy, balki soʻzning ikkinchi darajali ottenkani ham belgilaydi. Bu borada quyidagilarni qayd etish zarur. Zamonaviy oʻzbek tilida koʻplab murakkab soʻzlar uchun ikkita talaffuz varianti boʻlishi mumkin. Bunday tebranishlar koʻplab omillarga, xususan, nutq ritmiga, mantiqiy urgʻuga va boshqalarga bogʻliq. Ammo bu yerda eng muhim omillardan biri maʼruzachining ushbu soʻz bilan tanishish darajasidir: koʻplab murakkab soʻzlar adabiy tilning ona tilida soʻzlashuvchilar tomonidan ular bilan professional tanish boʻlgan, ikkilamchi urgʻu va tegishli sohadan uzoq boʻlganlar (xususan, duch kelganlar) tomonidan bu soʻz birinchi marta — ikkilamchi urgʻu bilan talaffuz qilinadi. (Kamroq adabiy nutqda soʻz bilan professional tanishish bilan ikkinchi darajali urgʻu ham mumkin.) Ushbu lugʻatda bunday hollarda ikkilamchi urgʻuiz variant koʻrsatiladi.

Normativ tavsiyalarni ishlab chiqishda toʻrtta asosiy izohli lugʻatning maʼlumotlari hisobga olindi va tanqidiy qayta ishlandi, shuningdek, bir qator ixtisoslashtirilgan lugʻatlar, ularning eng mashhuri “Oʻzbek adabiy talaffuzi lugʻati”. Bu borada Oʻ.Usmonova bu masalani hal qilishdagi muammo omili sifatida shevalarni qayd qiladi[3.B.3]. Tadqiqotchi oʻzbek tilshunosligida talaffuz masalasi oʻrganilmasdan kelinayotganligini taʼkidlaydi va tadqiqotida adabiy talaffuz meʼyorlarini belgilash ishlariga birinchi boʻlib qoʻl urgan olim

F.K.Kamolov hamda professor S.I.Ibrohimovlarning ilmiy yondashuvlariga tayanadi.

Muallif N.A.Yeskovaga tanqidiy sharhlari va yordami uchun minnatdorchilik bildiradi; qo'shma munozaralar natijasida lug'at mazmuni va tuzilishining ko'plab muhim jihatlari ishlab chiqilgan. Muallif ushbu lug'atni tayyorlash bo'yicha ko'p yillik ishlarning barcha bosqichlarida turli xil yordam uchun onasi Tatyana Konstantinovna Krapivinadan minnatdor bo'ladi[4.B1-17].

P.Sisoyev lingvistik korpus orqali til ko'nikmalarini shakllantirish vazifalari tipologiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan tadqiqotlarida ham shunga o'xshash xulosaga keladi. O'rta maktab va universitetlarda chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi uning tarkibiy qismlarining barcha xilma-xilligida chet tilining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish. Tilni bilishning bir darajasidan yuqori darajaga (A1 dan C2 gacha chet tilini bilishning umumevropa miqyosida) bosqichma-bosqich o'tish bilan har bir talaba og'zaki yoki yozma ravishda o'z nutq so'zlarini til va madaniy an'alariga muvofiq ravishda tushunishi va yaratishi mumkin deb taxmin qilinadi. Buning uchun zamonaviy ona tili mashg'ulotlari matn ustida lug'at bilan ishlashiga qulay sharoit yaratib berilishi lozim.

Shu munosabat bilan, talabani nutq so'zlashining o'rganilayotgan tilning lingvistik me'yorlariga muvofiqligi to'g'ridan-to'g'ri haqiqiy muloqotda uning nutq xatti-harakatlarining prototipi sifatida xizmat qiladigan namunali haqiqiy matnlar korpusidan foydalanishga bog'liq bo'ladi, deb taxmin qilish mumkin. Boshqacha qilib aytganda: talaba o'quv jarayonida nutq xatti-harakati namunalarini qanchalik ko'p va yaxshi o'rgansa, uning nutq so'zlashi til normasiga shunchalik yaqin bo'ladi. Lug'atning rivojlanishi – haqiqiy matnlarning korpusiga kirishni sezilarli darajada osonlashtirdi va o'zbek tilini o'qitishda lingvistik korpusdan foydalanishni kuchaytirishga imkon berdi.

P.Zaxarov va S.Bogdanovanning fikriga ko'ra, matnlarning lingvistik yoki lingvistik korpusi aniq lingvistik muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan lingvistik ma'lumotlarning katta, mashinada o'qiladigan, birlashtirilgan, tuzilgan, belgilangan, filologik jihatdan vakolatli qatori sifatida tushuniladi[5.B.161].Ma'lumotlardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi va ma'nosi quyidagi shartlar bilan belgilanadi:

1) korpusning yetarlicha katta (vakillik) hajmi ma'lumotlarning tipikligini kafolatlaydi va lingvistik hodisalarning butun spektrini aks ettirishning to'liqligini ta'minlaydi;

2) har xil turdagi ma'lumotlar korpusda tabiiy kontekstual shaklda mavjud, bu ularni har tomonlama va obyektiv o'rganishga imkon beradi;

3) bir marta yaratilgan va tayyorlangan, turli tadqiqotchilar tomonidan va turli maqsadlar uchun ma'lumotlardan qayta-qayta foydalanish mumkin.

Matnlar korpusi atamasi yaqinda ko'pincha korpus menejeri deb nomlangan matn va lingvistik ma'lumotlarni boshqarish tizimini ham o'z ichiga oladi. (Ingliz korpus menejeri). Bu haqida maxsus qidiruvi-korpusda

ma'lumotlarni qidirish, statistik ma'lumotlarni olish va foydalanuvchiga qulay shaklda natijalarni taqdim etishning dasturiy vositalarini o'z ichiga olgan.

Korpusdagi qidiruv har qanday so'z uchun moslikni yaratishga imkon beradi – manbaga havolalar bilan ushbu so'zning barcha qo'llanish o'rnini ro'yxati. Korpusdan til va nutq birliklari to'g'risida turli xil ma'lumotnoma va statistik ma'lumotlarni olish uchun foydalanish mumkin. Jumladan, korpuslar asosida so'z shakllari, leksemalar, grammatik kategoriyalarning chastotasi haqida ma'lumotlar olish, turli davrlarda chastota va kontekstlarning o'zgarishini kuzatish, leksik birliklarning birgalikda yuzaga kelishi haqida ma'lumotlar olish va hokazo. Muayyan davr uchun til ma'lumotlarining vakillik majmuasi tilning leksik tarkibini o'zgartirish jarayonlari dinamikasini o'rganishga, turli janrda va turli muallif matnining leksik va grammatik xususiyatlarini tahlil qilishga imkon beradi. Korpus, shuningdek, turli xil tarixiy hamda zamonaviy lug'atlarni tayyorlash bo'yicha ko'p o'lchovli leksikografik ishlar uchun manba va vosita bo'lib xizmat qilishi kerak. Korpus ma'lumotlari grammatikani qurish, takomillashtirish va tilni o'qitishga xizmat qilishi tabiiy.

Jahon tajribasida korpuslarni sinflarga ajratishning ikkita asosiy usuli mavjud:

1) korpusning butun til bilan (ko'pincha ma'lum bir davr tiliga) yoki ayrim qatlamlari (janr, uslub, ma'lum bir yosh yoki ijtimoiy guruh tili, yozuvchi yoki olimning tili va boshqalar) bilan bog'liqligi;

2) korpusning lingvistik belgilash turiga ko'ra bo'linishi. Ko'p turdagi belgilar mavjudligiga qaramay, mavjud korpuslarning aksariyati morfologik yoki sintaktik turdagi korpuslarga tegishli. Shuni ta'kidlash kerakki, sintaktik belgilarga asoslangan korpus leksik birliklarning morfologik xususiyatlarini bilvosita o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, ko'plab turli xil korpuslar mavjud, ular turli xil tadqiqotlar va ular uchun yaratilgan amaliy vazifalar hamda tasniflashning turli asoslari bilan belgilanadi. Belgilangan maqsad va tasniflash xususiyatlariga ko'ra turli xil korpuslarni ajratish mumkin.

Til ma'lumotlari turiga ko'ra, korpuslar yozma, og'zaki va aralash korpuslarga bo'linadi. Og'zaki nutq yozma korpora (Broun Corpus, LMB)da ifodalanmaydi, faqat og'zaki nutq og'zaki korpora, tilning ma'lum vaqt ichida mavjudligini ifodalovchi milliy korpora odatda aralash bo'ladi.

Korpuslar parallelizm mezoniga ko'ra bir tilli, ikki tilli va ko'p tilli turlarga bo'linadi. Bir tilli korpuslarda tilning dialektlari va variantlari qarama-qarshi qo'yiladi. Masalan, ingliz tilining ona tili va chet tili shakllari qarama-qarshi tahlilga taqqoslanadigan nutq asarlarini sezilarli darajada ko'proq jalb qilishga imkon beradigan yangi texnologiyalar paydo bo'lgunga qadar ilmiy qiziqishdan tashqarida qoldi. Ikki tilli va ko'p tilli korpuslar mustaqil ravishda ikki yoki undan ortiq tillarda yozilgan bir xil mavzudagi matnlarni birlashtiradi (masalan, turli mamlakatlarda va turli tillarda o'tkaziladigan ma'lum bir ilmiy muammo bo'yicha konferensiyalar materiallari to'plami). Bunday korpuslar terminologiya bilan ishlashda yordam beradi va ko'pincha tarjimonlar

tomonidan qo'llaniladi. Ikki tili yoki ko'p tili korpusning yana bir varianti – bu ba'zi bir manba tillarida yozilgan asl matnlar to'plami va ushbu manba matnlarining bir yoki bir nechta boshqa tillarga tarjimalari. Bunday korpus qiyosiy tadqiqotlar va ularni o'tkazish uchun bebaho material beradi. Shuningdek, tarjima nazariyasi inson va kompyuter tarjimasini o'rgatish uchun “savodlilik” mezoniga ko'ra adabiy, sheva, so'zlashuv, terminologik va aralash korporasiyalarga bo'linadi.

Korpuslar yaratilish maqsadiga ko'ra ko'p maqsadli va ixtisoslashgan turlarga bo'linadi. Ko'p maqsadli korpuslar, odatda, turli janrdagi matnlarni o'z ichiga oladi (bunga milliy korpus kiradi), ixtisoslashgan korpus esa bitta janr yoki janrlar guruhi bilan cheklanishi mumkin.

Matn korporasiyalari janr bo'yicha adabiy, folklor, dramaturgik, jurnalistik kabi turlarga bo'linadi.

Ishning foydalanuvchilari uchun muhim mezon uning mavjudligidir. Ixtiyoriy korpuslar uning barcha matnlariga istalgan vaqtda internetda to'liq kirish huquqini beradi. Ba'zi hollarda korpus ma'lumotlarining bir qismiga bepul kirish mumkin. Tijoriy muammolar bilan ishlash uchun undan onlayn foydalanish huquqini yoki CD dagi nusxasini sotib olib mumkin. Dastlab korpusning izohi bilan tanishish yoki sinov rejimida korpus bilan, kichik subkorpus bilan ishlash imkoniyati ham mavjud. Yopiq korpuslar esa tor maqsadlar uchun yaratilgan, umumiy foydalanish uchun mo'ljallanmagan.

Tadqiqot va tasviriy korpuslar maqsadi jihatidan o'zaro farqli xususiyatlarga ega. Tadqiqot korpuslari til faoliyatining turli xususiyatlarini o'rganish maqsadida yaratiladi. Ushbu turdagi korpus lingvistik vazifalarning keng sinfiga qaratilgan. Vazifaning o'ziga xosligi tadqiqot korpuslarini qurishda mutanosib torayishdan foydalanishni talab qiladi, bu vakillikni ta'minlashning eng oddiy usuli hisoblanadi. Bunday matn korpusida bir necha o'n milliondan yuz milliongacha so'z qamrab olinish imkoniyati mavjud. Illyustrativ holatlar ilmiy izlanishlardan so'ng yaratiladi: ularning maqsadi yangi faktlarni aniqlash emas, balki allaqachon olingan natijalarni tasdiqlash va asoslash. Ular ilgari boshqa lingvistik metodlar tomonidan kashf etilgan ba'zi lingvistik (nutq, matn) faktlarni tasdiqlovchi misollarni farqlashga xizmat qiladilar.

Grammatik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan eng to'liq lug'at namunasi sifatida 100 000 ga yaqin so'zni qamrab olgan “Rus tilining grammatik lug'ati”[8.] ni qayd qilish mumkin. Bu lug'at zamonaviy rus fleksiyasini (deklensiya va kon'yugasiya) har tomonlama aks ettiradi. 1978 yilda N.P.Kolesnikovning deklensiya qilinmaydigan so'zlar lug'ati nashr etildi, unda 1800 ga yaqin deklensiya qilinmaydigan ismlar va boshqa o'zgarmas so'zlar mavjud, ularning aksariyati o'zbek tiliga turli xalqlarning o'nlab tillaridan kirgan. 1985 yilda B.Panov va A.Tekuchev tomonidan so'zlarning talaffuzi va morfemik tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan “Maktab grammatikasi va imlo lug'ati”ning ikkinchi nashri e'lon qilingan, unda ikkilanish holatlarda so'zlarning talqini beriladi va grammatik shakllari ko'rsatiladi.

Dunyo tilshunosligida XXI asr va ungacha bo'lgan davrlarda milliy korpuslarning leksikografiya asosida shakllari nisbatan mukammal tarzda ishlab chiqilgan. Xususan, lingvistik lug'atlar ham. Korpus, korpus lingvistikasini ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish harakati kuchaygan bugungi davrda korpusga aloqador semantik razmetkada mazkur lug'atlar katta ahamiyat kasb etmoqda. Takomillashib borayotgan kompyuter lingvistikasi yo'nalishida avtomatik tarjima sifatini yaxshilash, tilni lingvistik modellashtirish, har bir tilga oid so'zlarni lemmalash nazariyasi, algoritmini yaratish hamda muayyan tilning ko'p asrlik milliy-madaniy merosdan foydalanish imkonini oshirish maqsadida ularni elektronlashtirish jahon tilshunosligida dolzarb masalaga aylandi. Kompyuter lingvistikasi, xususan, korpus yaratish, mavjud korpuslar hajmini kengaytirish, til o'rgatish va o'rganish imkonini kengaytirish uchun o'quv grammatik lug'atlari tizimini ishlab chiqish tilshunoslik oldida yechimini kutayotgan dolzarb masalalardan bo'lib turibdi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. – 56 б. (Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2016. – 56 b).

2. Менглиев Б. Ўзбекистон тил сиёсати янги босқичда мамлакат мустақиллиги арафасидаги лисоний вазият // “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил. (Mengliyev B. O‘zbekiston til siyosati yangi bosqichda mamlakat mustaqilligi arafasidagi lisoniy vaziyat// “Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2021-yil).

3. Усмонова Ў. Талаффуз маданияти. – Тошкент: Фан, 1976. – Б. (Usmonov O‘. Talaffuz madaniyati. – Toshkent: Fan, 1976. – B).

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Я. Шведова. – М., 1972. (Ojegov S.I Slovar russkogo yuzika. Pod.red. N.Y.Shvedova. – M.,1972).

5. Аванесова Р.И., Ожегова С.И., Русское литературное произношение с ударением. Письменное обязательство; письменное обращение просмоленное сбоку. – М., 1959. (Avanesova R.I., Ojegov S.I., Russkoye literaturnoye roiznosheniye s udareniyem. Pismennoye obyazatelstvo; pismennoye obrasheniye prosmolennoye sboku). – M.,1959).

6. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, формы грамматики. – М., 1983. (Orfoepicheskiy slovar russkogo yuzika. Proiznosheniye, udareniye, formi grammatiki. – M.,1983).

7. Захаров, В. П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов гуманитарных вузов / В. П. Захаров, С.Ю. Богданова. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – 161 с. (Zaxarova, V.P. Korpusnaya lingvistika: uchebnik dlya studentov gumanitarnix vuzov/ V.P.Zaxarov, S.Y.Bogdanova. – Irkutsk: IGLU, 2011. – 161 s).

8. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. – М., 1977. Вып. 2. 1980 (Zaliznyak A.A.Grammaticheskiy slovar russkogo yuzika. – M.,1977).

